

АНАЛИЗ НА МОДЕЛИТЕ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Северин Въртигов

ANALYSIS OF THE ELECTRICITY MARKET MODELS FUNCTIONING

Severin Vartigov

Резюме

Стабилността в енергийния сектор е предпоставка за просперитета на всяка държава, без оглед на степента ѝ на развитие или мащабите на нейната икономика. Енергетиката е в основата на всяка съвременна икономическа дейност. Следователно, за да се достигне и поддържа достатъчно високо равнище на устойчивост и високотехнологично развитие в съвременните общества, е необходимо да се гарантира за всички потребители (чрез подходящи механизми) – сигурност на доставките на енергия на достъпни цени. Такъв механизъм може да бъде именно либерализацията на електроенергийния пазар.

Ключови думи: Стабилност на производителите на електрическа енергия, либерализация на електроенергийния пазар, достъпност на електроенергия.

Summary

The stability of the energy sector is a prerequisite for the prosperity of each country regardless of its level of development or the scale of its economy. Energy is the foundation of any modern economic activity. Therefore, to achieve and maintain a sufficient level of sustainability and high-tech development in modern societies, it is crucial to ensure (through appropriate mechanisms) the security of energy supply at affordable price for all consumers. Such a mechanism could be precisely the liberalization of the electricity market.

Key words: Stability of the producers, electricity market liberalization, affordability of the electricity.

1. Въведение

През 2016 г. се навършват 20 години от първата директива за либерализация на европейските енергийни пазари. Съществуват мнения, че стремежът към пълно

освобождение и интегриране на електроенергийните пазари е претърпял провал¹. Дори и самата Европейска комисия предлага промени след консултации с всички пазарни участници².

Изследователите и авторите по темата за либерализацията имат различни мнения относно ефективното функциониране на пазара на електрическа енергия. Основната разграничителна линия представлява схващането за самата електрическа енергия – като търгуема стока или обществено благо.

Първата група от автори е на мнение, че съществуването на свободен/изцяло либерализиран пазар, на който да се търгува електрическата енергия, ще даде равен достъп на всички участници на пазара и така ще се постигне най-справедлива цена. От друга страна, регулациите и намесата на държавата трябва да бъдат сведени до минимум, тъй като те могат да доведат до изкривявания на пазара и да стимулират „сенчести практики“. Защитниците на идеята твърдят, че управлението на енергийния сектор според принципите на пазарната динамика, а не на базата на социалнополитически съображения, обещава да доведе до по-ефективното му функциониране³. Други даже обещават важни социални и екологични ползи, ако секторът бъде либерализиран⁴.

Втората група смята, че електрическата енергия е обществено благо, чието разпределение между различните икономически субекти следва да бъде регулирано и извършвано с активното участие на държавните органи, както всяко друго публично благо. Аргументите на тази група са свързани предимно с гарантиране на разполагаемия доход на населението, опазване на околната среда чрез контролиране на източниците за производство, осигуряване на сигурността на доставките с електрическа енергия и т. н. Според тях има съществени рискове от енергийната либерализация по света, която често води до повишаване на цените, ненадеждни услуги, загуба на работни места и намален достъп, особено за бедните⁵.

И двете групи са на мнение, че трябва да има някакво ниво на регулация, свързана най-малко с дейността на естествените монополи (операторите на мрежите за пренос и разпределение на електрическа енергия). В същото време има консенсус и по отношение на факта, че в периода на преход към либерализиран пазар се допуснаха грешки (свързани с натрупването на дефицити) именно в сегмента на регулирания пазар.

На практика с приемането на европейските директиви, либерализацията на пазарите става необратим процес, имайки предвид задължителния характер на нормативните актове. Може да се заключи, че преминаването от регулирани към изцяло свободни пазари вече е само въпрос на време.

Основните стъпки за либерализиране на пазара на електрическа енергия според застъпниците на тази теза могат да бъдат систематизирани по следния начин⁶:

¹ French General Commission for Strategy and Foresight (2014), "The Crisis of the European Electricity System Diagnosis and possible ways forward"

² <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-340-FR-F1-1.PDF>

³ World Bank (1999), Fuel for thought. Washington: World Bank, p 34

⁴ Lovej, M. & B. S. Gentry (2002), The environmental implications of privatisation: Lessons for developing countries. Washington, p55

⁵ International Research Unit, London. Available at www.psir.org/reports/9910-E-U-Bob.doc.

Higley, C. (2000), Disastrous deregulation. Washington: Public Citizen.p 54-56

⁶ Hunt, S. (2002). Making Competition Work in Electricity, New York, Wiley

Необходима е приватизация на държавните електроенергийни монополи с цел създаване на стимули за подобрене в управлението и избягване на трудности за правителствата да използват енергийните компании за политически цели. Вариант на приватизацията е и вертикално разделяне на конкурентни сегменти (генерация, доставка, търговия), съчетано с изграждането на „китайски стени“ между различните дейности (и типове производства) с цел създаване на конкуренция между тях. На второ място е необходима институционална подкрепа с цел повишаване на ликвидността на електроенергийните пазари/борси. Следва да се предвиди и даване на възможност на домакинствата и клиентите на ниско напрежение сами да избират доставчика си на електрическа енергия. Създаването на независими регулаторни органи в отрасъла пък би следвало да гарантира ефективното им функциониране.

Макар, че вече съществува ясна тенденция към пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия, все още има предизвикателства, които не могат да бъдат адресирани единствено със съществуването на свободен пазар. Наред с ползите от конкуренцията и възможността за избор на потребителите са налице рискове, свързани с повишаване на цените и застрашаване на разполагаемия доход на консуматорите от една страна, а от друга трудности при реализирането на инвестиции в нови мощности на пазарен принцип. Най-голямото предизвикателство пред изследователите и авторите по темата е намирането на баланс между интересите на обществото и енергийните компании и изработването на пазарни модели, които да осигурят този баланс.

2. Пазарни модели

Пазарните модели основно се различават по степента на регулация на отношенията между пазарните участници. Без значение от степента на отвореност на пазарите на електрическа енергия по света, съществува обективна необходимост от известно ниво на регулация. Една от причините за това е съществуването на естествени монополни структури – мрежовите оператори (преносните и разпределителните дружества). Техните приходи следва да бъдат определяни от независим регулатор с цел осигуряване на устойчиво развитие на мрежите при постигане на пазарни нива на възвръщаемост (респективно и разумни тарифи за консуматорите). Не би било обосновано създаването на конкуренция между мрежовите оператори, имайки предвид факта, че изграждането на електропреносна или електроразпределителна мрежа е изключително скъпо, а от техническа гледна точка е невъзможно съществуването на паралелни, конкуриращи се мрежи.

Липсата на регулация на ниво производство на електрическа енергия може да доведе до влошаване на околната среда и екологични проблеми⁷. При положение, че отношенията между пазарните участници се развиват на база на свободно договаряне, икономическите субекти биха се насочили към възможно най-евтиния начин на производства на енергия без да се съобразяват с влиянието върху околната среда. Стимулирането на производството на

⁷ Durosomo, E. (1994), The problem of unsustainable development: international development projects and the environmental crisis in sub-Saharan africa. Doctoral dissertation, University of Delaware, Newark.

„чиста“ енергия пък няма как да се случи без наличието на регулаторни актове в подкрепа на такова производство

Към момента съществуват следните регулаторни модели като в много страни действа комбинация между тях. **Моделът "единствен купувач"** е модел, при който една компания – обществен доставчик (най-често собственост на държавата) е единственият обществен доставчик на електрическа енергия и собственик на енергийните активи. Съгласно този модел производителите задължително продават цялото си производство на Обществения доставчик, който препродава на електроразпределителните дружества. Характерно е цените на електроенергията по цялата верига от производство, пренос до разпределение и потребление са регулирани и общи, т.е. без ясно да са отчетени отделните разходи за производство и разходи за използване и поддържане на мрежата. Потребителите заплащат една крайна цена за енергия без да имат възможност да избират различен доставчик. Функционирането на модела е представено по-долу:

Фиг. 1. Функциониране на модела „Единствен купувач“

Съществуването на един единствен купувач би могло да насърчи ефективното управление на електроенергийната система по различни начини. Един от тях е разработването на ефективен модел за разширяване с най-ниски разходи на производството. Очаква се осигуряването на капацитет за пренос да бъде на по-ниска цена, тъй като няма да има необходимост от провеждане на търгове. Осигуряването на пълен контрол пък дава възможност на държавата да влияе върху процесите в сектора, инвестициите в нови активи и поддържането на поносими цени за потребителите. От страна на пазарните участници ефективната регулация означава по-голяма предвидимост на паричните потоци и управлението на вътрешнофирмените процеси.

Ахилесовата пета на използването на модела "един купувач" за подобряването на управлението на електроенергийната система обаче е управлението на самия купувач⁸. Негативните страни на модела „единствен купувач“ могат да се характеризират с липсата на достъп до трети страни до мрежата, липсата на възможност за потребителя или търговеца да договори определени условия директно с производителя, съществуването на възможност за натоварване на точно определени мощности без да се анализира тяхната ефективност, липсата на стимули за оптимизации от страна на пазарните участници.

Моделът на двустранни договори от друга страна дава на възможност на производителите на електрическа енергия да продават директно на търговци и големи

⁸ Besant-Jones, J. (2006), Reforming Power Markets in Developing Countries: What Have We Learned? Energy and Mining Sector Board Discussion Paper No. 19, World Bank.

консуматори като по този начин се решават гореописаните недостатъци. Генераторите могат да управляват финансовия риск при продажбата чрез изискване за гаранции от купувачи или да продават енергията чрез използването на организирани пазари/борси, които носят отговорност за физическия и финансов сетълмент. Възможностите на правителствата да се намесват в пазара са изключително намалени.

Решенията за изграждане на нови мощност могат да бъдат изцяло в ръцете на частните инвеститори и инвестиционните решения да бъдат съобразени с текущата пазарна цена на електрическата енергия.

Функционирането на пазара на двустранни договори е представено на фигурата по-долу:

Фиг. 2: Функциониране на модела „Двустранни договори“.

Конкурентните пазари на едро имат предимството, че изключват агенциите за обществени поръчки – единствения купувач – и го заместват с директни сделки между производителите и дистрибуторите и големите потребители. Ясните и унифицирани правила на организирания пазар на едро могат да увеличат почтеността при сделките между производители, търговци и консуматори.

Допълнително предимство на конкурентните пазари на едро е, че – стига да функционират добре – могат значително да намалят необходимостта от държавно планиране в производството на електроенергия.

Намаляването на ролята на публичния сектор като цяло би намалило възможностите за корупция, тъй като тя се появява само когато са намесени държавни средства или фондове за инвестиции.

3. Действащ пазарен модел в България

На фигурата по-долу е представена текущата структура на пазара на електрическа енергия в България. Дясната част на фигурата представлява свободния пазар на електрическа енергия, на който сделките се сключват от лицензирани търговци по свободно договорени цени. Този пазар текущо представлява 60% от общия, а купувачите са основно индустриални компании и бизнес клиенти.

Лявата част на фигурата представлява регулирания пазар на електрическа енергия, където основна роля има НЕК ЕАД като обществен доставчик. НЕК ЕАД купува енергия от „квотни централи“ по цена и количества определени от регулатора. В последствие

компанията продава енергията по определена от регулатора миксова цена на крайните клиенти чрез крайните снабдители (ЧЕЗ, ЕВН, ЕНЕРГОПРО). ВЕИ и ВЕКП производителите, както и централите с дългосрочни договори за изкупуване са част от регулирания пазар.

Фиг. 3. Модел на пазара на електрическа енергия

В средата на фигурата са представени всички типове производители на електрическа енергия и дестинацията на произведената от тях продукция. Всички ВЕИ централи (с дългосрочни договори за изкупуване на преференциални цени), топлофикационни и заводски централи, както и централите с дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия (МИ1 и МИ3) от страна на на НЕК ЕАД.

Тези централи представляват част от регулирания пазар на електрическа енергия в страната. Освен от тези централи, НЕК ЕАД има задължения да изкупува определени количества електрическа енергия по фиксирани от регулатора цени от АЕЦ и МИ2, както и от собствени ВЕЦ. Цялата закупена от НЕК ЕАД електрическа енергия бива продавана по миксова цена (определена от регулатора) на крайните клиенти чрез крайните снабдители (ЧЕЗ, Енергопро, ЕВН). Производствените мощности на АЕЦ, МИ2 и НЕК, които не са резервирани за регулирания пазар, се използват за продажба на свободен пазар чрез прилагане на двустранни договори. От януари 2016 г. стартира и дейността на българската независима енергийна борса⁹, където трите споменати компании са основни продавачи.

Централите, които нямат дългосрочни договори или определени от регулатора квоти за продажба, реализират цялото количество произведена енергия на свободния пазар.

4. Последствия от съществуването на неефективни пазарни модели

Въпреки, че Европейските регламенти дават относителна свобода на страните-членки за преформатиране на пазарите си, следва да се отбележи, че в миналото могат да се

⁹ <http://www.ibex.bg/bg/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/>

открити известни противоречиви разпоредби, които доведоха до съществуването на дисбаланси в енергийните системи на редица страни. Типичен пример за това са изискванията за постигане на определен дял на производството от възобновяеми енергийни източници като в същото време се оставя възможността за съществуването на регулирания пазар и извършване на дейността на „единствения купувач“. Така много страни избраха модел, при който единственият купувач се задължава да закупува цялата продукция на ВЕИ производителите, а независимият регулатор следва да отрази разходите в крайната цена за клиентите. Поради факта, че регулаторите не признават пълните разходи за ВЕИ в крайните цени с цел изкуствено да поддържат цените на електроенергията относително ниски, целият пазар на някои страни членки претърпя изключително негативни последици, в т.ч. натрупването на сериозни „тарифни дефицити“¹⁰.

Тарифният дефицит представлява недостиг на средства в електроенергийната система, предизвикан от неправилно изчислени тарифи за дружествата, опериращи на регулиран пазар. Понятието *тарифен дефицит* е дефинирано като недостиг на приходи в електроенергийната система, който се появява вследствие на определяне на тарифи за регулираните компоненти на цената на електрическата енергия на дребно на нива, които са по-ниски отколкото съответните разходи на енергийните дружества.

През октомври 2014 г. ЕК представи икономически анализ на тема „Тарифен дефицит в електроенергетиката: Временен или постоянен проблем в Европейския съюз“¹¹. Той дефинира и идентифицира различни случаи на тарифен дефицит в страните-членки на ЕС.

Съществуването на единствен купувач, който е централна фигура в регулирания сегмент в много европейски държави и непризнаване на неговите разходи в тарифите доведе до натрупването на огромни дефицити. В Испания дефицитът достига 3% от БВП, докато за Португалия натрупаният дефицит е в размер на над 2%.

В частта за България, ЕК, позовавайки се на доклад на Световната банка от май 2013¹² г. разглежда натрупаните тарифни дефицити в сектор „Електроенергетика“. ЕК също отбелязва, че цената на обществения доставчик не покрива разходите за закупуване на електрическата енергия, направени от страна на НЕК ЕАД (изпълняващ функцията обществен доставчик и единствен купувач). За разлика от други страни-членки на ЕС, като Испания и Португалия, съществуването на този тарифен дефицит не е признат от страна на правителството като задължение на държавата. По този начин не е осигурено право на обществения доставчик да възстанови направените от него разходи, в изпълнение на регулаторни и законови задължения.

Цените на електрическата енергия за битови потребители в България са регулирани. В страната има единна тарифа за електроенергия, покриваща всички разходи, включително производството на енергия, пренос, разпределение, доставка, както и подкрепа за възобновяемите източници и др. В номинално изражение цените за домакинствата са най-ниските в ЕС и почти не са променяни в периода 2008-2012 г. От друга страна, през последните пет години се наблюдава тенденция на нарастване на разходите за производство

¹⁰ <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Energy-and-Resources/gx-er-energy-market-reform-in-europe.pdf>, стр. 3

¹¹ http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp534_en.pdf

¹² <http://documents.worldbank.org/curated/en/521881467994600656/pdf/99721-CAS-P151391-SecM2015-0217-2-IFC-SecM2015-0085-2-Box393212B-PUBLIC-mark-VERSION-REVISED.pdf>

поради увеличение на броя на възобновяемите енергийни източници, породено от **щедри субсидии за слънчева енергия и когенерация**. Други фактори, като дългосрочните договори за изкупуване на електрическа енергия (ДИЕ) и забавяне на либерализацията на пазара, също оказват влияние. Инвестициите в инсталации за вятърна и слънчева енергия през 2012-2013 г. в България се оценяват на повече от 4 млрд. евро, които (заедно с предвидена норма на възвръщаемост) трябва да бъдат възстановени от допълнителни такси върху цените на електроенергията през следващите години.

5. Проблеми пред либерализацията и възможни решения

Страните-членки имат свободата сами да изберат механизма за пълна либерализация на пазарите, но в теорията и практиката все още няма универсален, работещ механизъм за ефективното ѝ постигане, поради което всички решения трябва да бъдат обмислени изключително внимателно и да бъдат намерени начини за справяне с вече натрупаните негативи.

Основните проблеми, които все още не са намерили универсално решение са:

➤ *Финансовите затруднения за доставчиците на електрическа енергия.*

Европейските компании, ангажирани с доставка на електрическа енергия, срещнаха екстремни финансови предизвикателства, които дори поставиха под въпрос тяхното съществуване. Както беше посочено по-горе, същинските трудности могат да бъдат различни, но причините, довели до тях, са идентични, а именно фактът, че някои компании не успяха да се трансформират по начин, който да им позволява да оперират в конкурентна среда. В много пазари бяха стимулирани големи инвестиции през годините с относителен просперитет без да бъде оценяван риска от такива капиталовложения при свиване на икономиката.

В частност, пазарните участници се провалиха в очакванията си за мащаба на проникване на производителите на електрическа енергия, използващи възобновяеми енергийни източници.

Получава се своеобразен парадокс, при който ЕК от една страна стимулира либерализацията на пазара чрез отделяне на дейности, създаване на конкуренция между производителите и т. н., а от друга – вменява допълнителни задължения на доставчиците (единствени купувачи) да купуват ВЕИ енергията по преференциални (непазарни) цени. По този начин се засилва функцията на регулирания пазар, при който единственият купувач е задължен да прехвърли високите цени към крайния потребител. В много случаи се създават и допълнителни проблеми, свързани с трудната прогнозируемост на ВЕИ производителите и възникналите допълнителни разходи за балансиране на системата (най-често свързани с производството на вятърните централи през нощните часове, когато потреблението е ниско).

Прехвърлянето на тези разходи към крайните потребители обаче често е много трудно, тъй като поради чисто популистки съображения цените на електрическата енергия се поддържат на ниски нива. Както беше обяснено по-горе, това води до натрупването на огромни по размер дефицити (недовзети приходи), които имат отражение върху цялата енергийна система. Най-често тези проблеми са свързани със забавяне на плащанията от

страна на доставчиците към производителите на електрическа енергия, които пък не могат да осигурят устойчивото използване на активите си поради липсата на средства за поддръжка, а всичко това води до проблеми, свързани със сигурността на доставките на електрическа енергия.

Точно тук идва големият въпрос – кой следва да бъде отговорен и да плати за грешките в миналото – инвеститорите или потребителите?

В държавите със сравнително висок разполагаем доход на населението като Германия цялата тежест беше понесена от потребителите. Това решение се обосновава най-вече с желанието да се спазва определена последователност при вземането на решения, т. е. след като са създадени определени очаквания за инвеститорите (на база, на които е извършена инвестицията) не следва да се иницират резки промени. Такива действия са резонни и в дългосрочен план, тъй като създават усещане за голяма степен на прогнозируемост и прозрачност.

Подобен подход първоначално е предприет от Испания, но впоследствие властите решават рязко да намалят преференциалните цени на ВЕИ производителите до нива, които гарантират пазарна норма на възвръщаемост (3% над възвръщаемостта по държавните ценни книжа).

В Чехия се стига дори по-далеч с налагането на 28% данък върху оборота на всички ВЕИ производители, а ставката се прилага ретроактивно. Разбира се, такъв ход се определя като негативен сигнал за всички инвеститори в икономиката, което може да се отрази върху цялата бизнес среда.

Във връзка с новата цел за дял на ВЕИ производството от потреблението на страните до 2030, ЕК публикува нови насоки за стимулиране, които следва да бъдат далеч по-пазарно ориентирани и да предвидят участието на тези мощности на свободния пазар на електрическа енергия. Все пак остава предизвикателството как настоящите, вече изградени и опериращи ВЕИ инсталации да бъдат интегрирани в либерализиран пазар.

Генезисът на проблема във всички разгледани примери е несъответствие между разходите и приходите на енергийни компании, които оперират на регулирания пазар на електрическа енергия. Въпросното несъответствие се дължи на „политически и социални“ причини. Казано с други думи, политиките провеждат социална политика за сметка на енергийните компании. Предизвикателството е извеждане на механизъм, при който съществува обективна невъзможност за натрупване на дефицити.

➤ *Наличие на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия.*

В някои държави съществуват частни производители на електрическа енергия, които имат дългосрочни договори с контрагент (най-често държавно контролирана компания) за извършване на фиксирани плащания за производителя за определен период от време.

Неминуемо, съществуването на такива производители и договори води до изкривяване на пазара и огромна пречка пред неговото освобождаване. В някои държави (Англия, Норвегия) се опитаха да решат съществуването на този проблем чрез въвеждане на договори за разлики (ДЗР). При пазара на едро ДЗР могат да бъдат използвани, за да накарат производители, които преди това са били с договори за изкупуване на енергия, да продават своите количества на свободния пазар (енергийна борса) при цени, базирани на търсенето и предлагането, без да бъдат принуждавани да поемат целия риск от нестабилни

и непредсказуеми цени. Страните по договора се споразумяват за фиксирана цена, същата като цената по ДДИЕ, като ДЗР ще осигури допълнителния източник на променливи приходи, ако пазарната цена е по-ниска от фиксираната цена в ДЗР. Ако пазарната цена надвишава договорената цена, производителят, ако е договорено, ще трябва да върне допълнителните приходи на доставчика на ДЗР. Този механизъм защитава крайните потребители при по-висока стойност на електроенергията, ако цените на енергията са високи и над фиксираната цена.

Фиг. 4. Функциониране на ДЗР

➤ Социално-икономически предизвикателства

Либерализацията на пазарите и последващата ги интеграция ще създаде промени в структурата на производството в някои страни. Въпреки, че според привържениците на идеята за електрическата енергия като стока отварянето и интегрирането на пазарите ще доведе до ефективност, следва да се има предвид, че премахването на границите при търговията автоматично създава печеливши и губещи страни. Консуматорите в страни, в които цените са били ниски, ще следва да заплащат повече и обратно – консуматори на енергия с относително високи цени преди отварянето на пазара ще плащат по-малко. Затова е от изключителна важност да бъдат приети политики, които ще подкрепят потребителите, които са уязвими от по-високи сметки за електричество.

По-горе бяха засегнати резултатите от воденето на социална политика чрез ниските сметки за електроенергия. Социалната политика следва да бъде отговорност на ангажираните институции, а не на сектор енергетика. С други думи, следва да има пазарна логика в изчисляването на сметките за електричество, които да гарантират устойчивото използване на ресурсите в сектора, а в същото време да се създадат механизми за защита на „уязвимите консуматори“.

Идентифицирането на уязвимите потребители може да бъде постигнато чрез установяване на техния разполагаем доход и процента от него, който съставлява плащанията за електрическа енергия. Съответно, разходите над този процент следва да бъдат покривани от бюджета на съответната държава. Такъв подход ще обективизира действията на правителствата в посока предприемане на мерки за повишаване на икономическата активност и разполагаемия доход за населението в противовес на

желанието за поддържане на ниски сметки, комбинирано с трупането на огромни дисбаланси в енергийния сектор.

Заклучение

Настоящият модел в България с единствен обществен доставчик на практика е изчерпан и не е подходящ за изграждане на изцяло конкурентен пазар. Самото съществуване на обществен доставчик, който изпълнява ролята на единствен купувач на пазара на електрическа енергия създава условия за провеждане на социална политика в сектор енергетика, което е пагубно за дългосрочната устойчивост на енергийните компании. Това има негативно влияние и върху потребителите, които рано или късно ще бъдат принудени да платят за ниските сметки в миналото без значение какъв начин ще бъде избран – използване на средства от бюджета или увеличение на тарифите. При правилно структуриране, либерализацията на пазара дава възможност за справедливо и обективно разпределение на тежестта от тарифите за електрическа енергия, а ако държавната политика е за стимулиране на определен тип производители, това не следва да бъде ангажимент на другите участници на пазара. Интегрирането на производителите с дългосрочни договори за изкупуване и ВЕИ производителите в пазарна среда е възможно и е практика в други държави, но следва да бъде направено по начин, който да защитава както техните, така и интересите на потребителите. Всичко това следва да бъде съчетано с разширяване на социалните помощи за „енергийно бедните“ домакинства с нисък разполагаем доход. По този начин социалната политика на държавата ще бъде насочена директно към нуждаещите се, а няма да е нужно да се обвързва със сектор енергетика.

Използвана литература:

1. Чалъков, Ив., Иво Христов, Т. Митев (2010), Черните дупки в българската енергетика
2. Център за изследване на демокрацията (2010), Устойчиво развитие и добро управление в енергийния сектор.
3. Стоянов, Д. (2002) По пътя на идеала, София
4. Станчев, К. и Л. Богданов. (2010) „Енергийната стратегия, концепцията „Единствен купувач“ и либерализирането на енергийния пазар в България“. Институт за пазарна икономика
5. Спиров, М., Мл. Цонев, А. Георгиев (1997), Кратка история на електрификацията в България, София, 1997
6. French General Commission for Strategy and Foresight (2014), “The Crisis of the European Electricity System Diagnosis and possible ways forward”
7. World Bank (1999), Fuel for thought. Washington: World Bank, p 34
8. Lovei, M. & B. S. Gentry (2002), The environmental implications of privatisation: Lessons for developing countries. Washington, p55
9. International Research Unit, London. Available at www.psir.org/reports/9910-E-U-Bob.doc.

10. Higley, C. (2000), Disastrous deregulation. Washington: Public Citizen.p 54-56
11. Hunt, S. (2002). Making Competition Work in Electricity, New York, Wiley
12. Besant-Jones, J. (2006), Reforming Power Markets in Developing Countries, World Bank.

Severin Stefanov Vartigov,
PhD Student,
E-mail: severin.vartigov@gmail.com